

XVII-XIX ASRLARDAGI MA'RIFATPARVAR SHOIRALARNING IJODIDA PEDAGOGIK FIKRLAR

Ashurova Madina Isroil qizi

Annotatsiya. Mamlakatimiz o`zining shoiralari bilan, ularning o`tkir fikrlari hamda benazir qarashlari bilan faxrlana oladi. Ushbu maqolada XVII-XIX asrlarda ushbu ma`rifatparvar shoiralarning ijod namunalaridagi pedagogik qarashlar, fikrlar muhokama etiladi.

Kalit soʻzlar: Shoira, asar, she`r, fikr, pedagogika, o`qitish, metod.

KIRISH

O`zbek adabiyoti tarixidan ma`lumki, o`tmishda ijod qilgan har qaysi ijodkor ajdodlarimiz o`z asarlari orqali nafaqat badiiy-estetik tafakkurni rivojlantirish, shu bilan birga didaktik maqsadni ham oldilariga qo`yishgan. Ya`ni asarlari orqali yoshlarga ta`lim-tarbiya berish, ularning kelgusida komil inson bo`lib yetishishlari uchun o`z hissalarini qo`shganlar. XVII-XIX asrlarda bu kabi shoiralарimiz ko`plab yetishib chiqqan hamda o`zlarining pedagogik, falsafiy qarashlarini turli yo`llar bilan bitib qoldirishgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Jahon Otin Uvaysiy (XVIII asrning 80-yillarida tug`ilib, 65 yoshlarida vafot etgan). Marg`ilon shahar, Childuxtaron mahallasida, Farg`ona tumani, Arsun qishlog`ida tug`ilib yashagan. Uning otasi Qaynar devona yoki Devonai Qalandar deb yuritilgan. (Uning Ismini Siddiqbobo deb ataganlar). Onasining nomi esa Chinnibibi edi. Ularning Uvaysiydan katta Oxunjon hofiz degan o`g`li ham bor edi. Uvaysiy taxallusi bilan she`rlar mashq qila boshlaydi. U o`z asarida xalqning ongi, tili, dilida yod bo`lib ketgan hikmatli so`zlar, maqollar, iboralar va pedagogik qarashlardan keng foydalanadiki. Bular ham uning asarlarini tarbiyaviy-pedagogik ahamiyatini yanada oshiradi. Jahon otin Uvaysiy o`zbek pedagogikasi maktablari

tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan buyuk shaxs. U o'zining maktabdorlik va ijodiy faoliyati bilan yoshlar ta'limida yuksak o'ringa ega. Uvaysiyning ma'rifiy faoliyatida uning ayollar savodxonligini oshirish, aqliy tarbiya, musiqa san'ati, qobiliyatli qizlar bilan ish usullari alohida o'ringa ega. U o'z davrining yosh tolibalariga hayotga muhabbat tuyg'ularini singdirib borgan, tez fikrlash, chiroyli so'zlash va boshqa tarbiyalash vositalari bilan bog'liq bo'lgan chiston topishmoq usullarini yaratishni o'rgatgan. Shuning uchun ham Uvaysiy ijodiy merosini o'rganish va uni hozirgi davr maktablari ta'lim - tarbiya tizimi mazmuniga kiritish muhimdir.

Mohlaroyim - Nodira (1792-1842) Sharq adabiyotida Robiya, Ismatu va Oysha (XI asr), Munisga Xo'jandiy, Sittixonim Mutriba (XII asr), Jahon xotun (XIV asr), Munajjima va Mehri (XV asr), Gulbadanbegim, Gulchehrabegim (XVI asr), Nurjahonbegim va Zebniso (XVI-XVII asrlar), Mahzuna, Navon va Uvaysiy (XVIII-XIX asrlar), Muazzamxon, Nazmixonim (XIX-XX asrlar), shoira Anbar va boshqa o'nlab shoiralar singari shuhrat topgan Mohlaroyim Nodira XIX asr o'zbek adabiyotida quvonch va g'azabni, visol xursandliklari va hijron alamlarini, tinch hamda osoyishta yashash umidlari va bu umidlar qarshisidagi fojiali hollarni o'z ijodida aks ettirganligi bilan mashhurdir.

Andijonda hukmdor oilasida tug'iladi. U 1808 yili Qo'qon hokimi Umarxon bilan turmush quradi. U madaniyat, adabiyot ahllariga rahnomalik qiladi. Shaharlardan olimlar, hattotlar, naqqoshlarni o'z xizmatiga oladi

Nodira o'zi ham o'zbek va tojik tillarida she'rlar yozgan. Uning she'rlari, qarashlarida tarbiyaga oid fikrlari ham ko'zga tashlanadi. Uning fikricha inson barcha mavjudotlarning eng oliysi, eng ulug'idir. Inson hayot go'zalligidan bahramand bo'lmog'i lozim.

Shoiraning pedagogika hamda tarbiya haqidagi qarashlarida insonparvarlik g'oyalari adolat, insof, xalq manfaati muhim o'rin egallaydi.

Nodira hayotining tub mohiyatini yaxshilik binosini barpo etishdan iborat deb biladi. Inson o'zidan keyin yaxshilik bilan nom qoldirish kerak.

U chinakam do`sligni targ`ib qiladi. shoira o`z she`rlarida barkamol insonni ulug`laydi. Nodira uchun pedagogik qarashlari doirasida quyidagilar muhim edi: u xonlikni qattiq turib idora qilishga, olimu fozil, shoir va shoiralarni, ko`proq to`plashga, iloji boricha, madrasa, karvonsaroy va yo`llar qurdirishga qaror berdi. Nodira ana shunday maqsad bilan «Mohlaroyim» nomida madrasa qurdirdi, binolar tikladi, she`riyat va adabiyot ishiga rivoj berishga kirishdi. Nodiraning hukmronligi zamonida yozilgan «yetti gulshan» kitobining muallifi Nodir bu haqda quyidagilarni yozgan edi:

*Aningdek kelmagay dahr ichra oyim,
Aning ko`ngli saxovat birla doim.
Surubon keltirib ahli fazoyil
Yig`ildi dargohida har qaboyil.
Barisi she`r ichra erdi mohir,
G`azal demoqqa barcha erdi shoir...*

Anbar Otin. U hayotda ro`y berayotgan har bir voqeaga tiyrak nigoh bilan qaraydi, kuzatishlari natijasida paydo bo`lgan o`z qarashlarini nazmiy yo`l bilan ifoda etadi:

*Ey bolam, Xayrulloxon maktab ochibdur boringiz,
Albatta, shu yangi maktabda o`qungiz, boringiz.*

*Yerda o`lturmay xarrakda o`ltururmish bolalar,
Toza turgay ust-boshu jomai dastoringiz.*

*O`rgatarmish turk tilida har ilmdan borini,
Kelgusida shu bilimlar birla bo`lg`ay koringiz.*

Shoiraning yuqoridagi she`ri orqali millat bolalarini ilm olishga, maktab tahsiliga chorloviga guvoh bo`lamiz. U ta`lim sohasida bo`layotgan o`zgarishlar, rivojlanishlardan to`lqinlanib yozadi, endi o`quvchilar yerda emas, xarraklarda, toza, ozoda xonalarda ta`lim olishlari uni behad quvontiradi va bolalarni ilm olishlikka da`vat qiladi. Shoiraning «Yakka bayt»lari asosan didaktik xarakterdadir. Ammoularda ijtimoiy-siyosiy qarashlar ham mavjud. Shoiraning bu turkumdagi

she'rlari bugungi kunda ham o'z qimmatini yo'qotgan emas va kelajakda yo'qotmaydi ham. Har bir o'quvchi quyidagi baytlarni o'qib, bu fikrning to'g'riligiga iqrор bo'ladi:

So'zlamasdin oldin so'zingni sina.

Har bir so'z dur umring ichinda zina.

Mashaqqatsiz hunardan chiqmaydi dur,

Hayonsiz ilm durdin ko'b erur dur.

Kimki ma'rifatni etsa e'zoz,

Ani irfon etar albatta mumtoz.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytishimiz kerakki, mumtoz shoirlarimiz nafaqat badiiy adabiyotimizga, balki pedagogikamizga ham o'zining salmoqli hissasini qo'sha bilgan, o'sha davrlarda el orasida ma'rifatparvarlikning rivojiga ta'sir ko'rsatgan va bo'lajak pedagoglar o'z ilmiy va amaliy faoliyatida bu qarashlarni dasturulamal qilib, qo'llay bilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'tkir Rashid. Uch shoira. T., 1958.
2. Qodirova Munis. XIX asr O'zbek shoirlari ijodida inson va xalq taqdiri. T., 1977.
3. Гульзира Б., Айсулиу О. и Айбек Б. (2021). Некоторые трудности обучения разговорному иностранному языку. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(6), 510-516.
4. Сарсенбаевна, Б. Г. (2022). Методы использования игр в обучении грамматике. *Международный журнал по интегрированному образованию*, 5(6), 102-104.
5. Бабаева, Г. (2022). Маданиятлараро мулоқот жараёнидаги муомала маданияти. *Современные лингвистические исследования: зарубежный опыт, перспективные исследования и инновационные методы преподавания языков*, (1), 208-209.

6. Bazarova, D. B. (2023). ON THE USE OF ALTERNATIVE WORDS. *American Journal Of Philological Sciences*, 3(05), 48-51.
7. Bozorova, D. B. (2015). Some notes of variability in the Uzbek linguistics. *Theoretical & Applied Science*, (4), 135-138.
8. Bazarova, D. (2022). Variability of phraseological units. *Science and innovation*, 1(B7), 483-486.
9. Рустамов, У. Т., & Хамроев, С. Б. (2022). Психологическое Сопровождение При Различных Локализованных Опухолевых Заболеваниях, Особенности Психических Расстройств. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(6), 420-423.
10. Хамроев, С. Б. (2023). Особенности Течения Шизофрении В Зависимости От Когнитивных Нарушений. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(4), 190-193.
11. Khamroev, S. B. (2023). Characteristics of Cognitive Impairment in Schizophrenia. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(4), 61-70.